

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
Xolov Olimjon Chorshamiyevich	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
Yusupova Sevinch Hikmatovna	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
Матниязова Азиза Бахтияровна	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
Gulboyev Akbar To'xtayevich	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
Ismoilov Bobur Toxirovich	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
Абдуллаева Комила Тимуровна	
Ingliz tilini sifatti o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
Ibraimova G. A.	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
Xakimov Murodbek Akramovich	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
M. R. Hayitov	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
M. N. Toshmurodova	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	

RAQAMLI ZAMONAVIY O'ZBEKISTONNING O'QUVCHINI INNOVATSION KASBIY SHAXS KASB IMPROVEMENT OF BOSHLANG'ICH DIDAKTIK A COMPARATIVE MURABBIYLIK ПОДРОСТКОВАЯ XALQARO WAYS OF MAKTABGACHA MONTESSORI YANGI MAKTAB BO'LAJAK KREDIT-MODUL BOSHLANG'ICH TARBIIYA TALABALARDA СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni 232 Saidova Barno Narzullayevna Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment) 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi 242 Shukurova Halima Sunatullayevna Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari 252 Z. M. Zarifova Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A. Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari 279 Kenjayeva Zilola Saminjon qizi Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish 285 Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish 288 Muhiddinova Nilufar Bahodirovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari 292 O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish 296 Samiyeva Dilbar Shukrullayevna Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish 301 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе 304 Абдусаломова С. М.
---	--

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida.....	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр.....	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИДЕРА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ярматов Рахмбой Бахрамович

Доктор педагогических наук Профессор Джизакского государственного педагогического университета

Аннотация: В данной статье анализируются способы формирования социально-психологических навыков, необходимых для лидерства, в рамках дошкольных и школьных образовательных учреждений. Исследуется процесс развития ключевых социально-психологических компетенций, определяющих лидерский потенциал, в контексте дошкольного и школьного образования. В центре внимания статьи – механизмы, способствующие формированию лидерских качеств через развитие социально-психологических навыков у детей и подростков в системе дошкольного и школьного образования.

Ключевые слова: Лидерство, социально-психологические навыки, механизмы, дошкольное и школьное образование, личность, профессиональная подготовка.

Аннотация: Mazkur maqolada maktabgacha va maktab ta'lim muassasalari doirasida yetakchilik uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarni shakllantirish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida maktabgacha va maktab ta'limi kontekstida yetakchilik salohiyatini belgilovchi asosiy ijtimoiy-psixologik kompetensiyalar rivojlanish jarayoni o'rganiladi. Maqolaning diqqat markazida bolalar va o'smirlarda ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarni rivojlantirish orqali yetakchilik sifatlarini shakllantirishga yordam beruvchi mexanizmlarni o'rganish masalasi turadi.

Калит so'zlar: Yetakchilik, ijtimoiy-psixologik ko'nikmalar, mexanizmlar, maktabgacha va maktab ta'limi, shaxs, kasbiy tayyorgarlik.

Abstract: This article analyzes the methods of developing socio-psychological skills necessary for leadership within preschool and school educational institutions. It explores the process of developing key socio-psychological competencies that determine leadership potential in the context of preschool and school education. The article focuses on the mechanisms that contribute to the formation of leadership qualities through the development of socio-psychological skills in children and adolescents within the preschool and school education system.

Key words: Leadership, socio-psychological skills, mechanisms, preschool and school education, personality, professional training.

ВВЕДЕНИЕ

В стратегическом плане социально-экономического прогресса государства до 2030 года подчёркивается необходимость формирования общества, состоящего из образованных, этичных и инициативных граждан. Эти люди должны обладать навыками самостоятельного принятия взвешенных решений, уметь предвидеть результаты своих действий, быть готовыми к взаимодействию, а также проявлять гибкость, активность и конструктивность.

В контексте обновления системы дошкольного и школьного образования особенно важны креативные и инициативные педагоги, способные вывести образование на качественно новый уровень. Для реализации этих целей разрабатываются и внедряются современные нормативно-правовые акты, включая государственный стандарт высшего профессионального образования и проект профессионального стандарта педагога. В эпоху глобализации и стремительного роста информационных потоков одной из ключевых проблем становится трансформация привычной концепции детства. Современные дети растут в совершенно иной среде, их жизненный опыт кардинально отличается от опыта предыдущих поколений, а устоявшиеся методы воспитания претерпевают изменения.

Семьи сегодня имеют больше возможностей для профессионального развития, что зачастую приводит к нехватке времени, уделяемого воспитанию детей. Уменьшение времени, проводимого

вместе, и недостаток эмоциональной близости могут вызывать сложности в развитии дошкольников. Ребёнок не получает необходимого внимания, нежности и родительской любви, что негативно сказывается на его потребности в признании и ощущении успеха. Это создаёт вызовы для гармоничного развития личности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Влияние компьютерных игр, провоцирующих циничное, грубое и агрессивное поведение у детей, остаётся насущной проблемой. Игры ослабляют самоконтроль и вызывают привыкание, что приводит к тревожности, низкой самооценке, эгоцентризму и духовной пустоте. Эти негативные тенденции диктуют необходимость пересмотра взаимодействия между школой, детским садом и семьёй. Требуется разработка эффективных способов сотрудничества с родителями, обновление образовательных программ для дошкольников и школьников, а также совершенствование профессиональной подготовки педагогов, потребность в которых неуклонно растёт.

В научной литературе уделяется внимание различным аспектам решения указанных вопросов. В частности, проблемы, касающиеся нынешнего поколения детей, освещаются в трудах В. Абраменковой, Т. Алиева, Е. Гаспарова, А. Г. Гогоберидзе, М. Гудмена, Н. Ивановой, С. Иконниковой, Е. Копейкиной, Н. Коротковой, В. Кудрявцева, Н. Михайленко, В. Мухиной, М. Осориной, Е. Рыбинского, В. Филатова и других авторов.

Специфика подготовки будущих специалистов дошкольного образования в высших учебных заведениях детально изучена и представлена в работах О. Башкатова, А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунской, С. А. Езоповой, О. А. Лавриковой, Н. И. Росляковой, Н. П. Ходаковой и других исследователей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Однако в педагогической науке недостаточно четко выявлена связь между социокультурными изменениями в обществе и их влиянием на трансформацию системы ценностей субъектов дошкольного и школьного образования. Это порождает ряд противоречий, разрешение которых может способствовать эффективному решению задач дошкольных образовательных организаций в новых условиях. К таким противоречиям можно отнести расхождение между происходящими изменениями в деятельности дошкольных образовательных организаций, кризисом традиционной модели детства и семьи и традиционными требованиями к профессионально-личностным качествам педагогов дошкольного образования; необходимость учета в подготовке будущих педагогов дошкольного и школьного образования потребностей студентов и работодателей при недостаточной разработанности механизмов взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в проектировании вариативных программ обучения; потребность практики в активных, инициативных, предприимчивых педагогах дошкольного образования и отсутствие условий в вузе, способствующих формированию у студентов лидерских качеств.

Существующие разногласия подводят к формулировке исследовательской задачи: необходимо разработать образовательную методику, определяющую содержание и способы профессиональной подготовки будущих воспитателей детских садов, направленную на эффективное развитие их лидерского потенциала. Обнаруженная проблема обусловила выбор темы настоящего исследования: "Развитие лидерских качеств у будущих специалистов дошкольного образования в условиях высшего учебного заведения".

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Предлагаемое исследование исходит из предположения, что развитие лидерского потенциала у будущих специалистов дошкольного и школьного образования будет результативным при соблюдении следующих условий:

Во-первых, если учебно-методический комплекс профессиональной подготовки и повышения квалификации включает специализированные курсы для учащихся, преподавательского состава и представителей работодателей, а также последовательные программы как учебной, так и внеучебной работы, направленные на формирование лидерских навыков у студентов, наряду с общественно-государственными механизмами контроля качества их образования.

Во-вторых, если в образовательном процессе приоритет отдается интерактивным методам обучения студентов.

В-третьих, если организационно-педагогические факторы, способствующие развитию лидерских качеств у будущих педагогов дошкольного образования, охватывают карьерно-ориентированную образовательную среду вуза, взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности, систему поощрения

социально-образовательной и коммуникативной активности учащихся, а также общественно-государственное управление образовательным процессом.

В политической науке (как отмечают Дж. Оппенгеймер и Н. Фролих) лидерство рассматривается с двух сторон. Во-первых, это официальное положение индивида, обусловленное его полномочиями и усилиями по выполнению общественной функции. Во-вторых, это совокупность личных качеств и действий, соответствующих занимаемой должности. Следовательно, в политологии лидерство понимается как влияние одного человека или группы лиц, наделенных властью, на общество в целом, организацию или отдельную группу. Это влияние основано как на формальном статусе, так и на личных качествах лидера. [1, с. 90-98].

Философские исследования трактуют лидерство как выражение “созидательного начала” в человеке. Сторонники этого подхода (Р. Гринлиф, Ф. Ницше и другие) считают, что моральные принципы препятствуют реализации лидерских амбиций, а ход истории определяется действиями выдающихся личностей, стремящихся к доминированию.

В управленческих исследованиях (Р. Блэйк, М. Грегор и др.) лидерство рассматривается как управленческое взаимодействие между лидером и его последователями. Это взаимодействие строится на оптимальном использовании различных ресурсов влияния и направлено на мотивацию людей к достижению общих целей. [4, с. 226].

Лидерство как общественный феномен обладает многогранной природой, что затрудняет его однозначное научное определение. При этом термины “лидер” и “лидерство” вошли в обиход раньше, чем появились научные концепции, их описывающие. Для глубокого понимания этих понятий целесообразно рассмотреть их значение в повседневном языке и сопоставить с употреблением в различных культурах.

Слово “лидер” берет начало от западногерманского *laihjan*, которое трансформировалось в английский глагол *to lead* (“вести”), а затем, около XIII века, – в существительное *a leader* (“ведущий”). Изначально термин *a leader* применялся к военачальникам, командующим войсками и флотами. В морской державе Великобритании он также обозначал человека, определяющего курс корабля или флотилии, а также головной военный корабль. Со временем стало очевидно, что лидер обладает определёнными качествами и занимает позицию, определяющую его взаимоотношения с окружающими и его деятельность. В XIX веке это понимание “позиции лидера” выразилось в термине *leadership* (“лидерство”). [6, с. 429].

Развитие социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования – сложный процесс, требующий комплексного подхода. Он включает целенаправленное формирование у детей определённых качеств и навыков, начиная с дошкольного возраста и продолжая на протяжении всей школьной жизни. Эти механизмы можно разделить на несколько групп:

1. Образовательные механизмы:

- **Целенаправленное обучение:** включение в учебные программы специальных занятий, направленных на развитие лидерских качеств, таких как коммуникативные навыки, умение работать в команде, принятие решений, разрешение конфликтов, публичные выступления, критическое мышление и саморегуляция. Это могут быть отдельные уроки, факультативы, кружки, тренинги.
- **Интеграция в существующие предметы:** внедрение элементов развития лидерских компетенций в школьные дисциплины (литературу, историю, обществознание, физическую культуру). Например, анализ поступков литературных героев, проектная деятельность, организация спортивных соревнований и т. д.
- **Использование различных методик:** применение активных методов обучения, таких как ролевые игры, дискуссии, кейс-методы, мозговые штурмы, проектная работа. Эти подходы стимулируют активность, самостоятельность и сотрудничество.
- **Формирование метакогнитивных навыков:** обучение детей осознанию собственных мыслительных процессов, умению планировать, контролировать и оценивать свою деятельность, что является основой для эффективного лидерства.

2. Воспитательные механизмы:

- **Создание благоприятной атмосферы:** формирование в образовательном учреждении культуры уважения, доверия и сотрудничества, где каждый ребёнок чувствует себя комфортно и может свободно проявлять инициативу.
- **Поощрение инициативы и самостоятельности:** стимулирование детей к участию в общественной жизни класса и школы, выдвижению собственных идей и предложений, принятию ответственности за порученные задачи.
- **Развитие самооценки и уверенности в себе:** помощь детям в формировании адекватной самооценки, поддержка их инициатив и достижений, создание ситуаций успеха.
- **Формирование ответственности и эмпатии:** обучение детей умению учитывать интересы других, проявлять эмпатию, брать на себя ответственность за свои действия и поступки.

- **Моделирование лидерского поведения:** предоставление детям возможности наблюдать за успешными лидерами, изучать их опыт и стратегии. Это могут быть как реальные личности, так и литературные герои.
- **Развитие навыков конструктивного взаимодействия:** обучение детей эффективному общению, умению слушать и слышать друг друга, находить компромиссы и мирно разрешать конфликты.
- 3. Психолого-педагогические механизмы:**
 - **Диагностика уровня развития социально-психологических компетенций:** регулярное обследование детей с целью выявления их сильных и слабых сторон, а также потенциальных лидеров.
 - **Индивидуальный подход:** разработка индивидуальных программ развития для каждого ребёнка с учётом его особенностей и потребностей.
 - **Коррекционная работа:** помощь детям, испытывающим трудности в развитии лидерских качеств, преодоление застенчивости, неуверенности в себе и других препятствий.
 - **Обратная связь:** регулярная обратная связь от педагогов и сверстников, позволяющая детям осознавать свои успехи и ошибки, корректировать своё поведение.
- 4. Внеучебные механизмы:**
 - **Участие в различных кружках и секциях:** развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств в неформальной обстановке.
 - **Участие в общественных проектах:** развитие ответственности, умения работать в команде и решать сложные задачи.
 - **Самообразование:** поощрение чтения книг о лидерстве, просмотра обучающих видео, посещения мастер-классов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно понимать, что развитие социально-психологических компетенций лидера – это длительный и многоэтапный процесс, требующий систематической работы педагогов, психологов и самих детей. Эффективность этого процесса зависит от согласованного взаимодействия всех перечисленных механизмов.

Подводя итог, следует отметить, что результативность формирования социально-психологических умений лидера определяется всесторонним применением представленных инструментов и их гармоничным взаимодействием. Важно помнить, что лидерские качества – это не врожденный дар, а способность, которую можно и необходимо развивать с ранних лет.

Список использованной литературы:

1. Алифанов, С. А. Основные направления анализа лидерства / С. А. Алифанов // Вопросы психологии. – 1991. – №3. – С. 90–98.
2. Давлетчина, С. Б. Словарь по конфликтологии. – Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005.
3. Григорьева, Н. Н. Гендерные особенности проявления лидерства у студентов: На примере учебных групп колледжа: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01, 19.00.05 / Надежда Николаевна Григорьева. – М., 2006. – 236 с.
4. Кудряшова, Е. В. Лидер и лидерство: исследования лидерства в современной западной общественно-политической мысли. – Архангельск: Изд-во Поморского междунар. педагог. университета им. М. В. Ломоносова, 1996. – 226 с.
5. Практикум по технологиям обучения современного студента / А. Г. Грецов [и др.]; под науч. ред. И. И. Соколовой. – СПб.: Ин-т профтехобразования РАО, 2007. – 163 с.
6. Селезнева, Е. В. Лидерство: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 429 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.